

DENATURASI IKATAN JENUH

Niken Qatrunada Jumaidi^{1)*}

1) Laboratorium Ekologi Hewan, Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas, Andalas, Kampus UNAND Limau Manis, Padang, 25163

*Koresponden: 2210422026_niken@student.unand.ac.id

ABSTRAK

Denaturasi merupakan proses perubahan struktur molekul, terutama pada protein atau lipid, akibat faktor eksternal seperti suhu. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati perubahan organoleptik dan denaturasi pada margarin dan *butter* melalui perlakuan pemanasan dan pendinginan. Praktikum dilakukan pada 4 April 2023 di Laboratorium Pendidikan 3, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Andalas. Metode yang digunakan meliputi pengamatan organoleptik (warna, aroma, rasa, dan komposisi) serta perlakuan termal dengan pemanasan pada suhu 100°C selama 15 menit dan dilanjutkan pendinginan. Hasil menunjukkan bahwa margarin memiliki warna kuning pucat dan aroma menyengat, sedangkan *butter* berwarna putih kekuningan dengan aroma susu yang khas. Selama pemanasan, keduanya berubah dari bentuk padat menjadi cair, dan saat didinginkan kembali menjadi padat, dengan warna lebih pucat dari keadaan awal. *Butter* menunjukkan adanya endapan susu setelah pendinginan. Hal ini mengindikasikan bahwa denaturasi terjadi karena pemutusan ikatan non-kovalen yang mengubah struktur sekunder, tersier, dan kuaterner senyawa lemak tanpa merusak struktur primernya. Kesimpulan dari praktikum ini adalah bahwa suhu merupakan faktor penting dalam menyebabkan denaturasi, dan perubahan fasa pada margarin dan *butter* bersifat tidak reversibel serta dipengaruhi oleh komposisi kimia masing-masing bahan.

Kata Kunci: denaturasi, margarin, *butter*, suhu, organoleptik

PENDAHULUAN

Margarin dan mentega merupakan produk olahan lemak yang umum digunakan dalam industri pangan. Keduanya memiliki tampilan dan fungsi serupa, namun berasal dari sumber bahan yang berbeda. Margarin terbuat dari lemak nabati seperti minyak kelapa, kelapa sawit, kedelai, atau biji kapas yang dihidrogenasi agar menjadi padat (Wati & Pangesthi, 2016; Simatupang, 2013). Proses ini dapat mengubah asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak trans yang menyerupai lemak jenuh (Simatupang, 2013). Sebaliknya, mentega diperoleh dari pengolahan lemak hewani, terutama krim susu melalui proses churning, dan mengandung lemak susu minimal 80% (Ketaren, 2017).

Secara kimia, margarin dan mentega merupakan sistem emulsi yang berbeda. Margarin termasuk dalam sistem emulsi tipe *water in oil* (w/o), di mana fase air terdispersi dalam fase minyak, dengan bantuan emulsifier. Mentega, sebagai produk susu, mengandung lemak, protein, laktosa, vitamin, dan komponen lain yang menentukan

karakteristik aromatik dan teksturnya (Shiddieqy, 2014).

Denaturasi adalah proses perubahan struktur protein atau senyawa biologis lainnya akibat pengaruh faktor eksternal seperti suhu, pH, tekanan, atau bahan kimia (Poedjadi, 2015). Dalam konteks pangan, denaturasi dapat mengubah sifat fisik bahan seperti konsistensi, warna, aroma, dan kestabilan emulsi, meskipun struktur primer dari senyawa (ikatan kovalen) tidak berubah (Anita, 2016; Simanjutak & Silalahi, 2013).

Pemanasan, sebagai salah satu faktor utama penyebab denaturasi, dapat memutuskan ikatan hidrogen dan menyebabkan perubahan struktur sekunder, tersier, dan kuaterner suatu molekul, baik pada protein maupun pada sistem emulsi lemak (Poedjadi, 2015). Oleh karena itu, mempelajari pengaruh suhu terhadap margarin dan mentega sangat penting dalam memahami sifat kimia dan fungsionalitas bahan pangan yang mengandung lemak.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada hari Selasa, 4 April 2023, pukul 08.00 hingga 11.00 WIB, bertempat di Laboratorium Pendidikan III, Departemen Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, Padang. Penelitian dilakukan dengan pendekatan eksperimen laboratorium untuk mengamati proses denaturasi ikatan jenuh melalui perlakuan pemanasan dan pendinginan terhadap dua jenis bahan, yaitu margarin dan mentega (*butter*).

Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi erlenmeyer, sendok, kompor, panci, dan batu es. Sedangkan bahan-bahan yang digunakan adalah margarin dan mentega, masing-masing sebanyak 60 gram. Proses penelitian diawali dengan pengamatan sifat organoleptik awal margarin dan mentega secara visual dan sensorik, meliputi warna, aroma, rasa, serta informasi komposisi bahan yang tertera pada kemasan.

Selanjutnya, margarin dan mentega ditimbang masing-masing sebanyak 60 gram dan dimasukkan ke dalam erlenmeyer berbeda. Kedua erlenmeyer diberi label sesuai jenis

bahan dan dilakukan pengamatan serta pencatatan kondisi awal. Masing-masing bahan kemudian dipanaskan pada suhu 100°C selama 15 menit hingga mengalami perubahan fasa dari padat menjadi cair. Setelah pemanasan, diamati kembali perubahan warna, konsistensi, dan bau dari kedua bahan. Tahap berikutnya adalah proses pendinginan, di mana erlenmeyer yang telah dipanaskan dimasukkan ke dalam lemari es hingga bahan kembali memadat. Pengamatan akhir dilakukan untuk mencatat perubahan visual dan fasa setelah pendinginan.

Data yang diperoleh dari pengamatan organoleptik dan perubahan fasa dianalisis secara deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan membandingkan karakteristik awal, setelah pemanasan, dan setelah pendinginan pada margarin dan mentega untuk menentukan dampak perlakuan terhadap proses denaturasi. Parameter utama yang diamati meliputi perubahan warna, konsistensi, bau, tekstur, serta adanya endapan atau perubahan bentuk yang mencolok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Organoleptik margarin dan *butter*.

Parameter	Margarin	Butter
Warna	Kuning pucat	Putih kekuningan
Aroma	Menyengat	Tajam dan beraroma susu
Rasa	Lebih berminyak dan lebih asin	Lebih tawar dan ada rasa susu
Komposisi	Minyak nabati, air, garam, pengemulsi nabati, pengatur keasaman, penstabil, pengawet kalium sorbat, antioksidan, perisa sintetik mentega, pewarna ekstrak sekuestran kalsium dinatrium	Lemak mentega 82% min. air 16,0% max padatan susu tanpa lemak, garam 1,1% approx., pewarna Beta karoten dari <i>Blakeslea trispora</i>

Tabel 2. Pengamatan denaturasi margarin dan *butter*.

Bahan	Keadaan awal	Dipanaskan	Didinginkan
Margarin	Kuning pucat	Bau biasa, terdapat bidang batas, warna lebih tua,	Warna oranye, terdapat bagian berwujud cair,
<i>Butter</i>	Putih kekuningan	Bau kuat, warna lebih terang	Warna kembali berubah sepenuhnya, menjadi padat

Margarin dan *butter* menunjukkan perbedaan yang nyata dalam warna, aroma, rasa, dan komposisi. Warna margarin lebih kuning pucat dibandingkan *butter* yang cenderung putih kekuningan. Aroma margarin terasa menyengat akibat kandungan sintesis dan minyak nabati, sedangkan *butter* memiliki aroma khas susu yang lembut dan alami. Dari segi rasa, margarin cenderung lebih asin dan berminyak, sementara *butter* terasa lebih tawar dan creamy karena berasal dari lemak hewani.

Perbedaan komposisi ini sesuai dengan definisi dalam SNI (1994; 1995) yang menyatakan bahwa margarin merupakan emulsi padat dari lemak nabati dan air, sedangkan *butter* berasal dari krim susu yang dikocok. Margarin biasanya mengalami proses hidrogenasi yang dapat menghasilkan lemak trans, sedangkan *butter* lebih kaya akan lemak jenuh alami dan vitamin larut lemak seperti vitamin A dan D (Shiddieqy, 2014; Ketaren, 2017).

Ketika dipanaskan pada suhu 100°C, baik margarin maupun *butter* mengalami perubahan fasa dari padat menjadi cair. Ini menunjukkan bahwa suhu merupakan faktor penting dalam memicu perubahan struktur fisik suatu bahan makanan. Proses ini merupakan bagian dari denaturasi, yakni perubahan struktur protein atau senyawa lain akibat pemutusan ikatan hidrogen, garam, atau

ikatan non-kovalen lainnya (Anita, 2016; Poedjadi, 2015).

Margarin yang berasal dari minyak nabati memiliki titik leleh yang lebih tinggi dan cenderung mempertahankan struktur lebih stabil dibandingkan *butter* yang lebih mudah meleleh karena kandungan lemak hewannya. Proses pemanasan yang terlalu tinggi juga dapat menyebabkan terbentuknya lemak trans dari asam lemak tak jenuh pada margarin (Hawab, 2014).

Setelah didinginkan, baik margarin maupun *butter* kembali ke bentuk padat, namun tidak sepenuhnya sama dengan kondisi awal. *Butter* menunjukkan adanya endapan putih, kemungkinan berasal dari komponen padatan susu yang terpisah selama proses pendinginan. Margarin cenderung membentuk fasa semi padat dengan warna yang lebih pucat. Hal ini disebabkan oleh kristalisasi kembali lemak dalam margarin, yang dipengaruhi oleh laju pendinginan dan formulasi bahan (Hasibuan et al., 2015).

Proses denaturasi ini bersifat *irreversible*, ditandai dengan perubahan permanen pada sifat fisik bahan, walaupun fasa padat dapat dipulihkan. Ini memperkuat pemahaman bahwa perlakuan suhu dan pendinginan sangat memengaruhi struktur dan karakteristik fisik suatu bahan makanan, terutama yang berbasis lemak seperti margarin dan *butter*.

memiliki warna putih kekuningan, aroma susu yang kuat, dan rasa khas susu karena berasal dari lemak hewani.

Perlakuan pemanasan dan pendinginan menyebabkan perubahan fasa pada kedua bahan tersebut. Ketika dipanaskan, margarin

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa margarin dan *butter* memiliki karakteristik organoleptik yang berbeda. Margarin memiliki warna kuning pekat, aroma menyengat, dan rasa asin yang khas dari lemak nabati. Sementara itu, *butter*

dan butter mengalami denaturasi yang ditandai dengan perubahan fasa dari padat menjadi cair, serta perubahan warna yang lebih pekat. Setelah pendinginan, keduanya kembali ke bentuk padat, tetapi dengan warna yang lebih

Saran

Demi kelancaran dan ketepatan hasil praktikum, disarankan agar setiap praktikan memahami dengan baik prosedur kerja sebelum melakukan praktikum, serta menjalin kerja sama yang baik antaranggota kelompok. Ketelitian dalam pengamatan terhadap perubahan fasa, warna, dan tekstur sangat

pucat dari keadaan awal. Proses denaturasi ini bersifat *irreversible* dan mengubah struktur sekunder, tersier, serta kuartener protein, tanpa memutus ikatan kovalen.

penting untuk memperoleh data yang akurat. Selain itu, membawa perlengkapan praktikum secara lengkap dan mempersiapkan pemahaman materi sebelum pelaksanaan akan meningkatkan efektivitas pembelajaran di laboratorium.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita, F. (2016). *Laporan praktikum denaturasi ikatan jenuh*. Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas.
- Borner, J. (2019). *Biochemistry*. Academic Press.
- Hasibuan, H. A., & Hardika, A. P. (2015). Formulasi dan pengolahan margarin menggunakan fraksi minyak sawit pada skala industri kecil serta aplikasinya dalam pembuatan bolu gulung. *Jurnal Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada*, 35(4), 377–386.
- Hawab, H. M. (2014). *Pengantar biokimia*. Bayumedia.
- Ketaren. (2017). *Biokimia dasar*. Erlangga.
- Muchtadi, D. (2014). *Teknik evaluasi nilai gizi protein*. Alfabeta.
- Poedjadi, A. (2015). *Dasar-dasar biokimia*. UI-Press.
- Shiddieqy. (2014). *Biokimia untuk universitas*. UI-Press.
- Simanjutak, M. T., & Silalahi, J. (2013). *Penuntun praktikum biokimia*. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara.
- Simatupang, M. (2013). *Pengaruh suhu dan waktu pemanasan terhadap nilai FFA (Free Fatty Acid) produk Menara Eifel margarin krim di PT SMART Tbk. Belawan* (Tugas akhir, Program Studi D3 Kimia, Universitas Sumatera Utara).
- Wati, M. S., & Pangesthi, L. T. (2016). Pengaruh substitusi tepung bekatul (rice bran) dan jenis shortening terhadap sifat organoleptik cupcake. *Jurnal Boga*, 5(1), 108–117.